

CONTRIBUIÇÕES FILOSÓFICAS SOBRE A NORMALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

DOI: 10.5281/zenodo.17910838

Deise Priscila Delagnolo
Psicóloga. Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB
ddelagnolo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Ao recuperarmos a história da educação brasileira, observamos que esta se organizou sob influência de saberes médicos, higienistas e psiquiátricos. Isto demonstra como modos de saneamento e controle da sociedade foram incorporados na educação brasileira. Por exemplo, os estudos de Martins (2022), demonstram que no período pós-abolição, a população brasileira passou a ser concebida como degenerada e, por tanto, um obstáculo ao progresso nacional (Delagnolo, 2025). Nesse contexto, os médicos higienistas foram investidos da autoridade para intervir no campo educacional, convertendo a escola em uma instância de correção e disciplinamento, onde os corpos e comportamentos dos estudantes eram observados, classificados e normatizados segundo padrões científicos de normalidade física, moral e intelectual (Delagnolo, 2025). A este respeito Georges Canguilhem nos traz contribuições sobre a noção de normalidade e patologia, elucidando normalidade como um modo de normar-se perante o ambiente, em oposição aos estudos métricos e generalistas da noção de norma universal. Foucault nos mostra que ao longo da história diferentes grupos de pessoas foram perseguidos por sua oposição as normas sociais vigentes, sejam mendigos, prostitutas, não-aprendentes, masturbadores, etc. Em confluência com estes estudos sobre normalidade e patologia e enquadre dos desvios sociais se tem o advento do poder psiquiátrico, um campo de saber/poder que se expande até a atualidade é que demonstra com o psiquiátrico emerge como um saber de controle e moralização de condutas. Estas breves considerações dão pistas sobre como podemos associar as obras: *O normal e o patológico* de Georges Canguilhem com os cursos de Michel Foucault *O poder psiquiátrico (1973-1974)* e *Os anormais (1974-1975)*. O estudo pretende, em forma de artigo final, elaborar as contribuições das obra citadas, ao final apresenta a relação dos estudos citados com questões educacionais atuais, como a expansão de diagnósticos clínicos. Esperar-se com a finalização do estudo, repensar o lugar que os diagnósticos clínicos ocupam na educação brasileira e, deslocar seus usos e sentidos para uma perspectiva crítica.

Palavras-chave: Educação; Georges Canguilhem; Michel Foucault; Normalização.